

O`SMIRLARDA XULQIQ OG`ISHLARNING KELIB CHIQUISHIGA TA`SIR ETUVCHI OMILLAR

To`xtaxon Suleymanova

Andijon Davlat Universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti
Umumiy psixologiya kafedrası katta o`qituvchisi

Tojiddinova Layloxon

Pedagogika va psixologiya yo`nalishi Talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799450>

Annotatsiya. Maqolada shaxslarning virtual muhitdagi o`zligini anglash jarayonida paydo bo`luvchi ijtimoiy-psixologik xususiyatlarning kelib chiqishi va jarayonni o`rgangan olimlar nazariyalari masalalari keng yoritilgan.

Kalit so`zlar. Virtualizatsiya, qaramlik, empatiya, frustratsiya, ijtimoiy ko`nikma, fetishizatsiya, fobiya, rigidlik, ongsizlik, abonent.

KIRISH. Muloqot insonning ijtimoiy, ongli mavjudot sifatidagi, ong tashuvchi sifatidagi ehtiyojdir. Turli yuksak hayvonlar va odam turmush tarzlarining ikki taraf: tabiat bilan aloqalar va tirik jonzoqlar bilan aloqalarga ajralishini kuzatamiz. Birinchi tur aloqalar odam faolligining maxsus turi sifatidagi faoliyat deb nomlangan. Ikkinchi tur aloqalar bir-birlari bilan o`zaro ta`sirlashuvchi tomonlar axborot almashinuvchi tirik jonzoqlar ekanligi bilan belgilanadi. Tur ichidagi va turlararo bunday aloqalar turi muloqot deb ataladi.

«Muloqot» tushunchasining turlicha ta`riflari mavjud. Muloqot ikki yoki undan ortiq odamlar o`rtasidagi bilish yoki affektiv-baholash xususiyatiga ega bo`lgan axborot almashinuvida ularning o`zaro ta`sirlashuvi sifatida ta`riflanadi. Yoki: muloqot – odamlar o`rtasida hamkorlik faoliyati ehtiyojidan yuzaga keladigan va axborot almashinuvi, o`zaro ta`sirning yagona yo`lini ishlab chiqish, boshqa odamni idrok qilish va tushunishdan iborat bo`lgan aloqalarni o`rnatish va rivojlantirishning murakkab, keng qamrovli jarayoni. Bu «muloqot» tushunchasining eng to`liq va aniq ta`rifidir.

Muloqot barcha tirik jonzoqlarga xosdir, lekin odam darajasida u eng takomillashgan shakllarga ega bo`ladi, nutq vositasida anglanadi. Muloqotda quyidagi nuqtai nazarlar ajratiladi: mazmun, maqsad va vositalar.

Yoshlar kun sayin Internetga qiziqishlari kuchayib, nazarimda, unga bog`lanib borayotgandek, hatto «jonli» va on-layn muloqotning farqiga bormay qolayotgandeklar go`yo. Foydalanuvchilardan ijtimoiy tarmoqdagi muloqot yaxshimi yoki jonlisi afzalmi degan savolga javob olish qiyin emas. Lekin baribir, Internet – texnologiyalar asri taraqqiy etib borishiga qaramay, nafaqat bugungi kunda, balki har qachon jonli muloqot har doimgidek ancha yuqori qadrlangan va ishonamanki, bundan keyin ham qadrlanadi. Faqatgina jonli muloqot inson to`g`risida to`la taassurot uyg`otishi, uning fikrlash tarzi haqida va qandaydir o`ylab topilgan afsonalar, fotoshopda ishlov berilgan fotosuratlardan olingan xayoliy qiyofasini tasavvur qilmay, balki umumiy fikrlashga imkon beradi. Internet muloqot albatta, u yoki bu inson haqida qandaydir ma`lum umumiy tasavvurga kelishga imkon beradi, biroq shu inson bilan yuzma-yuz uchrashib, afsuslanib qolish mumkin. Kompyuter tarmoqlarining zamonaviy inson hayot va faoliyatiga jadal kirib borishi va rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va hatto siyosiy masalalarini hal etishda alohida ahamiyat kasb etmoqda, shu bilan birga, shaxsning shaxsiy xususiyatlari, bilim doirasi, dunyoqarashi o`zgarishiga ham ta`sir etmoqda. Global

Internet tarmog'ining taraqqiy etishi bilan zamonaviy shaxs axborot texnologiyalari davri bilan hamnafas holda uning ma'naviy va madaniy hayoti «onlayn hayot» tarzini boshidan kechirmoqda.

Zamonaviy shaxs har sohadan xabardor, bilim va malakali, keng dunyoqarashli, ishbilarmon bo'lishi uchun tunu kun mobil telefonidan ajralmasligi, doimo elektron pochtasini kuzatib borishi, Internet ijtimoiy tarmoqlarida onlayn muloqotda bo'lishi, umuman internet-muhitda yashashi zarurdek tuyuladi. Ba'zan kompyuter, mobil telefoni ishlaymay qolsa, go'yo hayot to'xtab qolganga o'xshaydi. Bu hol, ayniqsa, yoshlar va o'smirlarni kuchli tashvishga soladi. Kompyuter virtual olami tobora o'ziga jalb etib, ularga kuchli ta'sir eta boshlaydi. Insonlarda kompyuter texnologiyalari, kompyuter texnikasi, elektron va tarmoq resurslariga bo'lgan ehtiyoj ularni tez-tez kibermuhitda bo'lishlariga hamda buning ta'sirida ularning shaxsiy xislatlari, onglari, shuningdek, motivatsiyalari o'zgarishiga olib keladi. Zero XXI asr axborot asri sifatida namoyon bo'lib, Internet tarmog'ida so'nggi o'n yilliklarda katta hajmli axborotlar oqimiga ega bo'lgan, hozirgi davrda insonlarning turli-tuman va ko'plab ehtiyojlarini qondiruvchi qulay muhit bu kibermuhitga aylanib bormoqda. Shu bilan birga, Internet tarmog'i foydalanuvchilari soni ham juda tez o'sib borayotganligining guvohi bo'lmoqdamiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra dunyodagi 3 milliard kishi dunyoning 40% muloqot uchun ijtimoiy axborot vositalaridan foydalanadi. Shundan ham bilish mumkinki ijtimoiy tarmoqlar ta'siri barcha uchun umumiy ahamiyat kasb etishi aniq va ravshan haqiqatdir.

Bugungi kunda dunyoda juda ko'plab aloqa qilish usullari mavjud: so'z bilan, so'zsiz, imo-ishoralar bilan, bulardan tashqari, yuzma-yuz tarzda muloqot qilish va onlayn tarzda muloqot qilish. Internet paydo bo'lganidan so'ng muloqotning o'ziga xos ko'rinishlari ham kirib keldiki, bu muloqot tushunchasiga avvalgi qarashlarda nazar solishning xato ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Chunki avval muloqot jarayoni bir uy, shahar, hudud ichida, ya'ni tor doirada olib borilgan bo'lsa, bugungi kunda muloqot uy, shahar, davlat chegarasini buzib o'tdi. Dastlab internetda aloqa qilish mutlaqo tekin bo'lib, buning sababi internet tarmog'ini rivojlantirish va ishbilarmonlik aloqalarini yo'lga qo'yib olish edi. Keyinchalik internet orqali muloqot qilishning turli usullari paydo bo'la boshladi. Bu orqali internetga bo'lgan talab ham oshdi, insonlarning ma'lum bir guruhlari shakllandi. Bu guruhlarning shakllanishida albatta manfaatlarning birligi asosiy o'rinda turdi. Aynan ushbu shakllangan guruhlar orasida muloqot qilish vazifasi paydo bo'ldi. Shu orqali internetda ma'lum bir muloqot usullari paydo bo'ldi.

Hozirda biz keng ko'lamda foydalanib kelayotgan internet ombori o'ziga barchani ohangrabodek tortmoqda. Bugun dunyoda o'z ta'sir doirasini kengaytirish, kishilar ongini boshqarishga urinayotgan g'arazli kuchlar ham borki, ular Internetdan qurol sifatida foydalanishmoqda. Hozirgi kunda axborot oqimining ko'pligi bois ma'lumotlarning hammasini tahlil qilishga, obdon fikr yuritishga ulgurilmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatilayotgan ma'lumotlarning ta'sir yetishi turli kurinishlarda bo'lmoqda. Avvalo bunga yoshlarning yendigina kurtak yozayotgan tafakkur tarzi reaksiya tasirga uchramoqda. Bu yesa ma'lumotni qabul qilishdan avval uni analiz qilib olish funksiyalari yetarli darajada ishlayotganidan dalolatdir. Buning oqibati o'laroq yoshlar orasida ahloqsizlikning kuchayishi, milliy mentalitetga umuman yod g'oyalarning yoshlar ongida rivojlanishi, oilalarning buzilishi kabi ayanchli holatlarni kuzatishimiz mumkin.

XULOSA. Inson internet olamida o'zini istagan qiyofada, hohlagan holatda namoyon qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan inson internet olamida, ya'ni virtual reallikda "menga hamma narsa ravo" g'oyasi asosida ish tuta boshladi. Har bir qiladigan ishimiz konstitutsiya va qonunlar bilan tartibga solinib turiladi, ammo virtual olam qonuniyatlari ba'zida real olam qonunlariga zid tarzda harakat qilishini ko'rmoqdamiz. Virtual reallikda bo'ladigan voqeya hodisalarga insonda birinchi taqlid paydo bo'ladi. Lekin inson psixikasidan bizga ma'lumki, u har doim "minus" tomonini tez ko'radi va tez o'zlashtiradi. Fikrimizning isboti sifati quyidagi misolni keltirishimiz mumkin. Shunday ekan, o'zbek xalqini tanlagan yo'lidan chalgitish uchun internet orqali qilinayotgan mafkuraviy xurujlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq.

References:

1. Mirziyoyev Sh Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz, -T.: "O'zbekiston", 2018. – B.592.
2. Ermatov H. Insoniyat dard qidirmog'dami, darmon? //Muloqot,2000, 6-son, -B.6.
3. Плешакова В. Кибер онтология и психология безопасности информатсионной сферы: аспекты киберсоциализации человека в социальных сетях Интернет среды // Вестник, 2014. –С. 15.
4. Королева Н. Семия сфера личности. Санкт- Петербург , 2005. –С. 159.